

O‘RTA OSIYO CHORVADOR XALQLAR TAOMLARI HUSUSIDA

Annotatsiya. Maqola, O‘rta Osiyo hududida qadimdan yashab kelgan chorvador xalqlarning taomlariga bag‘ishlangan. Unda chorvachilik turmush tarzi yuritib kelgan aholining, asrlar davomida shakllanib, bugunga qadar saqlanib kelayotgan taomlari bilan bog‘liq maqol, matal, otaso‘zlari va chorvachilik xo‘jaligi bilan, xususan go‘sht, sut, un mahsulotlaridan tayorlanadigan ayrim taomlar haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Аннотация. Статья посвящена видам блюд скотоводческих народов, издавна проживавших на территории Средней Азии. В нем собраны пословицы, поговорки, связанные с питанием населения, ведущего скотоводческий образ жизни, а также сведения о некоторых блюдах, приготовленных из мясных, молочных и мучных продуктов.

Abstract. The article is devoted to the food of cattle-breeding peoples who have lived in the territory of Central Asia since ancient times. It contains proverbs, sayings, proverbs related to the food of the population living a cattle-breeding lifestyle, formed over the centuries and preserved until today, as well as information about some dishes prepared from livestock farming, especially meat, milk, and flour products.

O‘zbek xalqi milliy taomlarining turlari va xarakteri o‘lkaning tabiiy sharoiti va xo‘jalik xususiyatlari bilan, bir biridan farq qilib turgan. O‘zbekiston hududida qadimdan yashab kelgan xalqlar o‘troq dehqonchilik xo‘jaligi, dasht va yarim dashtlarda ko‘chib yurgan aholi chorvachilik xo‘jaligi, vohalarga yaqin joylashgan hududlar aholisi chorva-dehqonchilik xo‘jaligini yuritganlar [Жабборов И. 2003. 48., Tuychibaev, B. 70-75., Bosimovich, T. B. 14, 8-10.]. Bu xo‘jaliklar zamirida

vujudga kelgan madaniy birliklarda, o'ziga xos milliy ruh, ijtimoiy ong, ma'naviy olam shakllanib kelgan.

Chorvachilik, O'zbekiston aholisi xo'jalik faoliyatining asosiy va qadimiy turlaridan biri hisoblanadi [Жабборов И. 208. Б. 75, Туйчибоев, В. В. 79-86. Туйчибаев, Б. 50-53.]. Shu sababli chovachilik xo'jaligi hudud aholisi madaniyatining barcha sohalarida, jumladan taomlanish madaniyatida ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Ma'lumki, chorvador xalqlar, tabiatning og'ir sharoitlariga tez moslashuvchan, sinovlarga bardoshli xalq sifatida boshqalardan ajralib turadi. Bu hususiyat ularning xo'jaligi va madaniyatida, jumladan taomlanish madaniyatida ham o'z aksini topgan. Bu holatni biz chorvador aholining taomlanish madaniyati bilan bog'liq xalq og'zaki ijodi, maqol-matal, ota so'zlari va boshqa shakldagi ijod namunalarida ham kuzatishimiz mumkin. Masalani *"Oziqli ot horimas"* maqoli orqali vaqtda oziqlanib turish inson va jonliq salomatligi uchun muhim ekanligi ta'kidlanadi. *"Bo'sh qop tik turmas"* iborasida ovqatsiz yashab bo'lmasligi esda qolarli shaklda qayd etilgan. Qishloq joylarda yashaydigan aholi orasida *"Uxlamasang qaboq, yemasang tomoq yomon"* tarzidagi otaso'z ham ancha faol ishlatiladi. Unda uxlamagan odamning boshi qovoqday g'uvullab, uni garang holatga tushirib qo'yishi aytilsa, oziqlanmasdan yurish befoyda, ham samarasiz ekani obrazli qilib bildirilgan. Chorvador xalqlarda o'ta lo'nda qilib ifodalangan *"Tomoq - yomoq"* iborasi aniqligi va ta'sirchanligi bilan ajralib turadi. Zero, chorvachilikda har qanday ovqat faqat yeyish uchun qilinadi. Ko'z-ko'zlash, kimnidir qoyil qilish uchun yemak tayyorlanilmaydi. Binobarin, chorvadorlarda ovqatni yaxshi yeydigan odamlarga alohida e'htirom va ishonch bilan qaraydilar. Yuqoridagi maqolda qilingan ovqat yeyilishi kerak, degan fikr ifodasini topgan. Bu mintaqada ishlatiladigan: *"Kiyimning yamasa bo'ladi, tomoqni yamab bo'lmaydi"* maqoli vositasida oziqaga birinchi darajali e'tibor zarurligi juda chiroyli ifoda etilgan [Туйчибоев Б.Т., Қашқирли Қ., Ширинов С. 1992, Б. 87.].

Chorvador xalqlar taomnomasida umummilliy ovqatlardan tashqari, faqat ma'lum hududning o'zida tayyorlanadigan yemaklari bo'lganligini ham alohida qayd etish kerak. Zotan, yemaklarning kelib chiqishi, nomlanishi va yoyilishi

muayyan xalqning turmush tarzi, tirikchilik yoʻsini, madaniyat darajasini koʻrsatadi. Quyida chorvador xalqlarning oʻziga xos tarzda ataladigan ayrim taomlar nomlarini keltirib oʻtamiz:

OYMOSH - hamirdan yupqa yoyilib, uchburchak shaklida kesilib, shoʻrvada pishiriladigan va suyuq holda yeyiladigan ovqat. *"Oyim, yaʼni xonimning oshi"* maʼnosini anglatuvchi soʻzlardan kelib chiqqan bu yemak ugra kabi ingichka kesilib ham tayyorlanadi. Oymosh quyuk tarzda, yaʼni shoʻrvasiz, hamir ustiga qayla yoyib ham yeyiladi.

OSH - 1) har qanday ovqatning umumiy nomi. Chorvador xalqlar orasida keng tarqalgan "oyimosh", "unosh" singari yemaklarning nomlaridagi "osh" umumlashtiruvchi soʻzi ham shundan dalolatdir. 2) palov.

OQPATIR - oq undan tayyorlangan patir.

OQSAVLAQ - Kosaga solingan lochira ustidan qaynatilgan ayron, uning ustidan kuydirilgan sariqmoy solib tayyorlanadigan yemak.

OQPALAV - Yaxshi qaynatilgan sutga guruch solinib, yana qaynatilib, quyuk holga kelgach, ustiga sariqmoy quyib tayyorlanadigan yemak.

BULAMIQ - atala. Unga sut yoki moy qoʻshib tayyorlanadigan parhez yemak.

GOʻJA - 1) Suyuq ovqatlarning umumiy nomi. 2) Don mahsulotlaridan tayyorlanadigan suyuq ovqatlar.

JANCHMICH - chorvadorlarning yangi yopilgan issiq nonni toʻgʻrab, sariqmoy bilan aralashtirib, yaʼni yanchib tayyorlaydigan yemagi.

JORMA - kelida tuyulgan (yorilgan) makka.

JUQMA - yupqa. Oʻta yupqa yoyilgan hamir qozon taftida pishirilib tayyorlangan yemak. "Juqma"ni qiyma bilan yoki shundayicha yeyish, shoʻrvaga solib isteʼmol qilish yohud orasiga bilamiq solib, gʻilmindi tayyorlashda ishlatish mumkin.

JUQMASHOʻRVA - "Juqma"ning shoʻrvaga solingan koʻrinishi.

LOCHIRA - Yupqa yoyilgan hamirdan qozonga yopib pishirilgan yemak. Lochira.

KESKANOSH - g'oyat nozik qilib qirqilgan hamirdan tayyorlanadigan lag'monga o'xshash suyuq ovqat.

KULCHATOY - beshbarmoqqa o'xshab ketadigan egulik. YUpqa yoyilgan, to'rtburchak qilib kesib pishirilgan hamirga yangi qo'y eti, sabzi-piyoz to'g'rab aralashtiriladigan va sho'rvasi bilan tortiladigan kuchli yemak.

KO'MACH - O'choqdagi cho'qqa pishirilgan non. Tog'u cho'llarda qo'y boqib yuradigan cho'ponlar tayyorlashadi.

KO'PKANNON - Hamirtirush bilan ko'ptirilgan non.

KILEGEY - yangi tug'ilgan qo'y yoki echki sutidan tayyorlanadigan parhez taom.

PATIR - ko'ptirilmagan hamirdan yopilgan non.

SUZMAYMOSH - o'ta yupqa yoyilib, ingichka va uzun qilib kesilgan hamirdan tayyorlanib, ziravor bilan yeyiladigan quyuq ovqat.

SHAPALAG'OYMOSH - Bu yemak yupqa yoyilgan va to'rtburchak qilib kesilgan hamirdan tayyorlanadigan va ustiga zirvak solib yeyiladigan quyuq ovqat. Shilpildoq.

QOZONNON - Qozonga yopilgan non. Ko'chmanchi eliboylarda hamisha ham tandir qurish imkoni bo'lmaganda, non qozonga yopilgan.

QOZONPATIR - sutga iylangan, oshirilmagan hamirdan qozonda pishirilgan, so'ng o'choqning cho'g'ida tobiga keltirilgan shirin patir.

QAYIRMA - oshirilmagan sut qo'shilgan hamirdan tayyorlanib, qozonda pishirilib, o'choqning cho'g'ida tobiga yetkaziladigan non.

QOTIRMA - ko'ptirilmagan hamirdan qozonda qotirilib, o'choqning cho'g'ida tobiga yetkazilgan non.

QAG'ANAQ - Yangi tuqqan qo'yning uvuz sutidan tayyorlangan yemak.

QUVURMACH - qovurilgan bug'doy. G'oyat ishtahaliva xushbo'y taom.

QURTABA - qaynoq suvda ezib, tatalangan qurt ustiga kuydirilgan sariqmoy quyib tayyorlanadigan yemak turi.

QUYRUQ-BAVIR – Qovirilgan dumba va jigar, "dumba-jigar" ma'nosidagi qo'shoq so'z.

QIMIZ - Biya sutidan tayyorlaniladigan shifobaxsh ichimlik.

QUMRAN - moya sutidan tayyorlanadigan shifobaxsh ichimlik.

SO‘K - qovurilgan va kelida tuyulgan tariq.

SO‘GOSH - sokdan tayyorlangan yemak.

SIRGURUCH - shirguruch

TANDIR - 1) non yopiladigan qadimiy moslama; 2) etdan tayyorlanadigan chorvadorlar yeguligi. "Tandir" qo‘y yoki echki so‘yilib, terilanib, ichki muchalaridan tozalanib, archa shoxlari va zirovarlar solingach, yerdan o‘yilgan va yaxshilab qizdirilgan tandirga yopilib, tuproq bilan ko‘mib tashlanadi. Biror soatlardan so‘ng, cho‘g‘ning taftiga pishgan va barcha dorivorlarni o‘ziga singdirgan yeyishli ovqat tayyor bo‘ladi.

TALPIQ - Yupqaning orasiga maxsus sutli atala solib tayyorlaniladigan kuchli yegulik. "G‘ilmindi" ham deyiladi.

TALQAN - talqon. Kelida tuyulgan qovurmochdan tayyorlangan yegulik.

TO‘SH - Qo‘yning to‘shidan tayyorlanib, belgilash to‘yida kelin tomonidan kuyovnikiga jo‘natiladigan siyli ovqat. Chorvadorlarning e‘tiqodicha, qo‘y to‘shi kuchli bo‘lib, erkaklik quvvatini oshiradi. Shu bois fотиha to‘yi berilganda, kelin tomon yaxshi niyat bilan kuyov va uning jo‘ralariga to‘sh qaytaradi.

TUYMOCH - moyda chalaroq qovurilgan jonliq eti. Chorvadorlar juda qadim zamonlardan etdan yarim tayyor mahsulotlar hozirlashni bilishgan.

TUTMAYIZ - tutmayiz. Qoqib olib, yoyib quritilgan shirali tut mevasi.

TUTTALQAN - quritilib, tuyib olingan tut mevasi.

UZMANTAY - Ma`lum kenglikda yupqa yoyilgan hamirdan uzib-uzib olish yo‘li bilan tayyorlanadigan yemak. Shakli va texnologiyasiga ko‘ra, hozirgi "manpar"ga to‘g‘ri keladi. Bu yegulik chorvadorlarda juda qadimdan qilib kelinadi.

UNOSH - ugra. Ingichka kesilgan xamir qaynoq suvda pishirilib, ayron qotilib yeyiladigan parhez yegulik. U to‘ydirishdan tashqari chanqoqni ham qondiradi. Ro‘za kunlarida, to‘yimli bo‘lsin uchun, unosh ustiga qayla solinadi.

UVUZASH - Yangi tuqqan sigir sutidan guruch solib tayyorlanadigan yegulik. Og'izosh. Chorvador xalqlarda, uvuzash, albatta, qo'shnilarga tarqatiladi.

UYURMA - xamirga qaymoq solib tayyorlanadigan yegulik.

G'ILMINDI - Yupqaning orasiga sutli atala solib tayyorlaniladigan kuchli yegulik. "Talpiq" ham deyiladi [Тўйчибоев Б.Т., Қ. 2012. Б. 205-212., Bosimovich, T. B. 8-10.].

Yuqorida keltirilgan misollar, O'rta Osiyo hududining o'ziga hos tabiiy-geografik va iqlim sharoiti, bu joylarda qadimdan yashab kelgan xalqlar xo'jalik faoliyati, turmush tarzi va ko'p qirrali ma'naviy madaniyatining shakllanishida muhim o'rin tutib kelganligidan dalolat beradi. Zamonlar o'tishi bilan taomlanish madaniyati ham transformatsion jarayonlarni o'z boshidan o'tkazib, ayrim taomlar faqatgina chorvador aholi taomlari bo'lib qolmay, umummilliy taomlarga aylanib bordi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жабборов И. Ўзбеклар: турмуш тарзи ва маданият. – Тошкент, “Ўқитувчи”, 2003. – 208 б.
2. Жабборов И. Ўзбеклар (анъанавий хўжадиги, турмуш тарзи ва этномаданияти). – Тошкент, “Шарқ”, 208. – 240 б.
3. Тўйчибоев Б.Т., Қашқирли Қ. Зоминнинг тил қомуси, - Тошкент, Akademnashr, 2012, – 400 б.
4. Тўйчибоев Б.Т., Қашқирли Қ., Широнов С. Туганмас бойликлар булоғи, Тошкент, “Ўқитувчи” нашриёти, 1992, –190 б.
5. Tuychibaev, B. (2023). OF PRESERVATION AND USE OF STONE MONUMENTS IN PARTICULAR ISSUES. Science and innovation, 2(C4), 70-75.
6. Bosimovich, T. B. (2022). Central Asia is the Homeland of Trained Horses. Eurasian Journal of History, Geography and Economics, 14, 8-10.
7. Tuychiboev, B. B. (2021). THE ERA OF INITIAL IRON AGE MATERIAL CULTURE IN THE MID-SYRDARYA. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 79-86.

8. Туйчибаев, Б. (2023). ҚОЯТОШ ТАСВИРЛАРИ ТЕМАТИКАСИ ХУСУСИДА. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(11), 50-53.
9. Bosimovich, T. V. (2022). Central Asia is the Homeland of Trained Horses. Eurasian Journal of History, Geography and Economics, 14, 8-10.
10. ТУЙЧИБОВ, Б. Б., & ХОЛИГИТОВА, Н. Х. (2013). СПЕЦИФИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ УСТРУШАНЫ. In Будущее науки-2013 (pp. 228-231).
11. Tuychiboev, B. V. (2021). THE ERA OF INITIAL IRON AGE MATERIAL CULTURE IN THE MID-SYRDARYA. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 79-86.